

O USO DA MAQUIAGEM COMO RECURSO ESTÉTICO NA CAMUFLAGEM DO MELASMA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 10/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7924206

Vitória Maria Chaves Silva Guimarães
Orientadora: Prof. Esp. Gilmara Linhares

RESUMO

Introdução: Estudos mostram que indivíduos acometidos por afecções cutâneas na região da face como: melasma, acabam sofrendo com transtornos emocionais e psicológicos—depressão, ansiedade e baixa autoestima. Um recurso terapêutico para indivíduos com essas insatisfações estéticas, é a maquiagem. É uma excelente aliada em casos no qual tratamentos clínicos de distúrbios cutâneos não obtiveram resultados satisfatórios e o paciente deseja imediatamente camuflar a melasma. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo descrever e destacar a maquiagem como um recurso estético para a camuflagem dessa patologia cutânea, considerada inestética, e a importância de o profissional esteticista fazer uso desse recurso. **Metodologia:** O instrumento de pesquisa dessa revisão integrativa é a revisão bibliográfica, o levantamento bibliográfico será realizado nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Utilizando como ferramenta de busca dos operadores booleanos “AND” e “OR” como estratégia de busca nos termos maquiagem, camuflagem e/ou melasma. O

critério de inclusão se dará por meio de artigos publicados nos idiomas inglês e português. Os critérios de exclusão serão os que não se referirem à temática deste estudo; por serem de opinião e aqueles que não responderem aos objetivos desta revisão integrativa. **Resultados:** Após a busca de pesquisa, pode-se observar que o uso da maquiagem tem um melhora significativa no melasma, além de elevar a autoestima, autoaceitação dos portadores dessa patologia. **Conclusão:** concluir-se que a temática tem o papel de externar os benefícios da maquiagem em sua camuflagem para quem o possuir melasma, além de ser uma opção que o esteticista pode levar para esses portadores

Palavras-chave: Maquiagem. Camuflagem. Melasma.

ABSTRACT

Introduction: Studies show that individuals affected by cutaneous conditions in the face region, such as melasma, end up suffering from emotional and psychological disorders – depression, anxiety and low self-esteem. A therapeutic resource for individuals with these aesthetic dissatisfactions is makeup. It is an excellent ally in cases where clinical treatments for skin disorders have not achieved satisfactory results and the patient immediately wants to camouflage the melasma. **Objective:** This paper aims to describe and highlight makeup as an aesthetic resource for camouflaging this cutaneous pathology, considered unsightly, and the importance of professional beauticians using this resource.

Methodology: The research instrument of this integrative review is the bibliographic review, the bibliographic survey will be carried out in the National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Google Scholar databases. Using the Boolean operators “AND” and “OR” as a search tool as a search strategy in the terms makeup, camouflage and/or melasma. The inclusion criterion will be through articles published in English and Portuguese. The exclusion criteria will be those that do not refer to the theme of this study; for being of opinion and those that do not respond to the objectives of this integrative review. **Results:** After the research search, it can be observed that the use of makeup has a significant improvement in melasma, in addition to raising self-esteem, self-acceptance of patients with this pathology.

Conclusion: it is concluded that the theme has the role of expressing the benefits of makeup in its camouflage for those who have melasma, in addition to being an option that the beautician can take to these patients.

Keywords: Makeup. Camouflage. Melasma.

1 INTRODUÇÃO

A maquiagem começou a ganhar destaque e valor como recurso de embelezamento na antiguidade, teve início no período paleolítico por influência das rainhas egípcias que já utilizavam sombras e pós. Há diversos registros da maquiagem ao longo da história até os dias de hoje, nos quais há intensa divulgação e influência pela mídia. (GIABOESK, 2010).

Na pré-história, o principal objetivo dos povos que habitavam na terra era a busca pela alimentação e sobrevivência, nesse enquadramento, o conceito de beleza era quase inexistente e o termo maquiagem não fazia parte dessa civilização, o embelezamento era visto como validação de bravura e por crença (MAXIMILIANO, 2016).

A cerca de 300 a.c., os Egípcios criaram óleos perfumados devido ao clima para hidratar a pele que sofria em consequência da exposição ao sol, o resultado do pigmento preto do delineado de Cleópatra era da mistura de carvão com óleo vegetal ou gordura animal. O delineado tinha o objetivo não só de embelezar, mas de proteção dos olhos dos raios solares e repulsar mosquitos. Todavia, com a cor preta os olhos eram alongados, sobrancelhas definitas, na pálpebra usavam um pó verde, na face um pó marrom, na boca passavam carmim, que obtiam de um inseto (MENDES, 2011).

A crescente criação de cosméticos multifuncionais, no século XXI se dá pela mudança do público consumidor, pela busca da qualidade de vida, nesse século a beleza e a saúde andam juntas (MORAES, 2011). Dessa forma, a maquiagem não é vista apenas como um conceito de embelezamento. As indústrias tem desenvolvido novas formulas de bases e batons com a finalidade de tratamento, com ativos funcionais que tornam o produto prático e eficaz. (MORAES, 2008).

A maquiagem é um recurso que surgiu como alternativa para camuflar imperfeições na pele, através disso o indivíduo passa a se sentir mais confiante em si próprio e conseguem se expressar e encara aceitação da sociedade, além de transmite segurança, estilo e atitude. A maquiagem cosmética, é uma alternativa a ser levada por profissionais esteticista para camuflar essas lesões no decorrer do tratamento, melhorando a aparência e autoestima desses pacientes.

É importante observar que a maquiagem tem sua variação em produtos de diversas cores e formas cosméticas que possui como objetivo embelezar a pele e cobrir possíveis imperfeições como também valorizar as melhores qualidades da face de quem a usa (REBELLO, 2016) não que a maquiagem seja somente uma ferramenta usada pelas mulheres para realçar sua beleza e sedução, mas ela tem o poder de ressaltar a autoestima.

A maquiagem cosmética está cada vez mais associada a área da estética, onde o principal objetivo não é de embelezamento, mas sim em cobrir imperfeições de pessoas de qualquer idade, sexo, ou grupo étnico (PARADA & TEIXEIRA, 2010). Esse produto pode ser utilizado por todo tipo de pessoa para corrigir afecções como: sinais de nascença, rosácea, vitiligo, melasma, dermatite, queimadura, tatuagem, cicatriz de uma cirurgia plástica, entre outras condições dermatológicas (NAGON & WRITER, 2005).

O melasma é um distúrbio comum em fototipo mais alto, é uma condição de hiper melanose crônica causada pela foto – exposição da pele, comuns na face na região frontal e malar (BARBOSA; GUEDES, 2018). Segundo pesquisas, essa patologia tem sido um desafio a ser tratado. Pois, não há um tratamento definitivo e eficaz, os tratamentos utilizados nem sempre são satisfatórios (SOUSA, 2019).

O melasma atinge diretamente a autoestima do indivíduo, não distinguindo o gênero, seja ele homem ou mulher, o mesmo sofre o distúrbio pigmentar, que acomete áreas expostas na pele, principalmente em regiões frontais e malar, tendo sua maior incidência em mulheres gestantes, não deixando de lado os raios ultravioletas como fator potencializador.

Na literatura descreve três tipos de melasma: epidérmico, dérmico e misto, conforme o local de depósito deste pigmento, a maioria dos casos possui padrão misto. No epidérmico, a concentração maior de melanócitos e melanina ocorre na camada basal e epiderme, proporciona uma coloração castanha à pele, com um aumento da melanina nos melanócitos e queratinócitos da epiderme. No Melasma dérmico o pigmento encontra-se na derme dentro dos melanófagos. Possui nuances variando do castanho ao azulado, às vezes até acinzentado, em razão do aumento de melanina nos macrófagos da derme (SOUZA e GARCEZ, 2005).

Segundo Steiner et al. (2009) e Steiner et al. (2011), o tratamento do Melasma tem como principal objetivo o clareamento das lesões e a prevenção e redução das áreas afetadas, com o menor efeito colateral possível. Alguns princípios ativos despigmentantes são destinados a clarear a pele e manchas pigmentadas, a ação desses princípios ocorre de diferentes mecanismos de ação, que estão ligados à

interferência na produção de melanina ou transferência da mesma. Podem atuar inibindo a formação de melanina, no transporte de grânulos, alterando quimicamente a melanina, podem atuar inibindo a biossíntese de tirosina e podem destruir alguns melanócitos, além de inibir a formação de melanossomas (SAMPAIO e RIVITTI, 2007).

No contexto atual a busca incisiva pelo padrão de beleza leva a autoestima do indivíduo à não aceitação de si, e com essa negatividade do tido como não padrão, há a necessidade da maquiagem como camuflagem estética. As pessoas com melasma encontram-se com o emocional abalado e autoestima descaída, e o objetivo desse trabalho foi destacar e descrever as vantagens do uso da maquiagem como recurso estético na afecção do melasma e a importância do papel do esteticista na utilização desse recurso.

2 METODOLOGIA

Este artigo trata-se de uma revisão integrativa, na qual utilizou como base sistematização e publicação dos resultados das pesquisas sobre o uso da

maquiagem na camuflagem do melasma. Usou-se como instrumento de coleta a revisão bibliográfica, tendo como meios de fundamentação teórica científica e acadêmicas, livros e sites.

A revisão integrativa abrange a análise de pesquisas relevantes que validam o desenvolvimento da prática clínica, permitindo o nível de conhecimento relacionado ao tema em questão (MENDES,2008). Segundo Gil (2002), esse método parte de um material já existente, desenvolvido a partir de livros e artigos científicos, possui a vantagem de permitir ao pesquisador uma visão mais ampla de fenômenos, diferente daquele que poderia fazer sua pesquisa direta.

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados: National Library of Medicine -PubMed, Scientific Eletronic Library Online – Scielo e Google Acadêmico. O método de busca acontecerá a partir dos seguintes descritores em ciência da saúde (DECS): maquiagem, camuflagem e melasma. Utilizando como ferramenta de busca dos operadores booleanos “AND” e “OR” como estratégia de busca nos termos.

Ao acionar a estratégia de busca nas bases de dados selecionadas, foram resgatados os seguintes números de estudos: MEDLINE/PubMed 0 artigos, Google acadêmico 57 artigos, totalizando 57 estudos resgatados. Após delimitação dos artigos disponíveis em texto completo e publicados no período de 2018 a 2023 restaram os seguintes números de artigos: PubMed 0 artigos, Google acadêmico 5 artigos, totalizando 5 estudos.

Figura 1: Diagrama de fluxo de identificação, triagem e inclusão de estudos. PI,
2023

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final é caracterizada por cinco artigos publicados na área da estética. No qual apresenta-se a caracterização dos estudos incluídos na amostra final, considerando os autores, o título, objetivos, metodologia e conclusão. Percebe-se que (40%) artigos foram publicados nos últimos cinco anos. Os 57 estudos

resgatados foram exportados para o Software *Rayyan*. Na sequência, foi realizada a identificação e a exclusão de 10 artigos duplicados, restando 45 estudos.

Destes, após leitura dos títulos, 15 foram excluídos por não apresentarem relação com a temática da revisão. Após leitura dos resumos, 20 foram excluídos por não atenderem ao objetivo desta revisão. Os 12 estudos que permaneceram na seleção foram lidos na íntegra; destes, 7 foram excluídos. Dessa forma, um total de 5 artigos foram incluídos para sumarização dos resultados desta revisão.

Os motivos mais frequentes que levaram a exclusão de estudos foram: pesquisas não relacionadas ao letramento do melasma; estudos não relacionados à adesão maquiagem; pesquisas não relacionadas as possíveis causas de não adesão uso da maquiagem relacionada com ao melasma.

Nº	Autores	Título	Ano de publicação	Objetivo(s)	Metodologia	Conclusão
1	Fabiana Durante de Medeiros	Uso da maquiagem cosmética, para camuflar lesões na face causado por Melasma, rosácea e acne.	2018	Avaliar o uso da maquiagem cosmética para camuflar lesões na face, causados pelo Melasma, rosácea e acne e seus benefícios psicológicos.	Foi realizado uma pesquisa com sei mulheres selecionada por conveniência na cidade de Içara Santa Catarina, a coleta de dados ocorreu por meio da aplicação	Demonstra que o uso camuflag cosmética pode melhorar autoestima e traz benefícios psicológicos e emocionais relataram que se sentiram satisfeitas tiveram u

					técnica de camuflagem cosmética onde foi fotografado antes e depois para identificar se seria capaz de camuflar as lesões.	melhoria autoestima após a aplicação camuflagem cosmética
--	--	--	--	--	--	---

2	Dutra.J.K.S	Maquiagem: um recurso para promover a autoestima	2018	Qual a influência da maquiagem sobre a autoestima das mulheres de classe média baixa	Para coleta e análise de dados foi utilizado o questionário de Rosenberg, percepção de autoimagem e fotografias na comparação do antes e depois.	A influência da maquiagem sobre a autoestima das mulheres de classe média baixa, ela obteve uma melhora significativa de autoimagem e uma redução muito relevante com a sua própria imagem
	Silva. H. A.;	O Poder da Maquiagem		Ressaltar como a	Foi realizada uma pesquisa	A maquiagem possui

3	Ferreira. A.B.	na Autoestima de Mulheres com Melasma.	2020	maquiagem realça e influência a autoestima das mulheres	descritiva, de abordagem qualitativa, do tipo estudo de casos. A amostra foi composta por 02 participantes do sexo feminino	benefícios autoestima mulheres portado Melasma Novos estudos um percent entrevistas maior, de ser realizado no sentido reafirmar importância da maquiagem na autoestima da mulher
4	R. G. et al.	Camuflagem cosmética: o uso da maquiagem para a correção dos defeitos da pele.	2010	Esclarecer o uso desta técnica, bem como mostrar os benefícios na vida de quem sofre com este problema	Foi realizado uma pesquisa em bases teóricas compreendendo o estudo com referências relevantes da área estudada e o levantamento dos princípios produtos utilizados.	Observa-se que a camuflagem tem o potencial de melhorar a qualidade de vida de quem usou de método técnico simples, porém com algumas peculiaridades

						que são fundam para que resultad seja satisfatc que esc com pei as deformi da pele.
5	Daniela Aparecida Martins da Silva.	O impacto da terapêutica estética na qualidade de vida de mulheres portadoras do Melasma.	2021	Analisar os benefícios dos tratamentos estéticos na redução do Melasma para a melhoria da qualidade de vida das mulheres.	Pretende demonstrar a eficácia do tratamento e a melhoria da autoestima dos portadores do Melasma.	Observa que o us terapia combin traz a melhori reduçãc pigmen Melasm

A atividade melanogênica é um dos fatores que é responsável pela pigmentação da pele e dos cabelos, a mesma ocorre dentro dos melanócitos que conferem proteção direta aos danos causados pela radiação solar, e estes, por sua vez, diminuem com a idade, na proporção de 6% a 8% por década. Neles, fica armazenada a melanina em estruturas intracitoplasmáticas específicas, denominadas melanossomas, que são organelas elípticas, altamente especializadas, nas quais ocorre síntese e deposição de melanina (MIOT *et al.*,2009).

Pode-se notar que a causa do Melasma não tem uma causa específica, sofrendo a alteração os fatores que o predispõem dentre estes: influências genéticas, exposição à RUV, gravidez, terapias hormonais, cosméticos, drogas fototóxicas, endocrinopatias, fatores emocionais, medicações anticonvulsivantes e outros com valor histórico. No entanto, observa-se que a exposição às radiações solares e a predisposição genética contribuem de maneira mais intensa, tendo em vista que as lesões tendem a se tornar mais evidentes durante ou logo após períodos de exposição solar.

Dessa maneira, entender e contribuir para o entendimento do mecanismo pelos quais os melanócitos promovem uma coloração fenotípica localizada, ou como a cor da pele, geneticamente pré-determinada, se torna alterada para uma cor induzida por fatores como: luz solar, hormônios, inflamações e outros. Torna-se tarefa de grande importância, que podem gerar importantes subsídios para inovações terapêuticas e como consequência, melhorando positivamente na qualidade de vida dos indivíduos. Observou-se que embora este seja uma afecção de cunho estético, os seus impactos perpassam e afetam diretamente a vida social, familiar, profissional, a recreação e o lazer dos indivíduos acometidos, acarretando em efeitos psicológicos que não podem ser negligenciados.

Desta forma, notou-se que o uso da maquiagem vem sendo um recurso utilizado para tentar sanar toda as áreas afetadas pelos indivíduos que possuem esta afecção. Antes, a maquiagem era utilizada apenas como um artigo de luxo, no entanto, hoje a mesma possibilita camuflar manchas, entre elas o Melasma (DUTRA, 2018). A imagem pessoal é tão importante para a autoestima e com a melhora da imagem pessoal através da maquiagem, é possível modificar a visão e pensamentos que alguém tem sobre si mesmo.

O uso da maquiagem hoje tem o sentido de minimizar o desconforto relacionado ao aspecto da pele, pois a mesma tem como uma das funções primordiais camuflar as imperfeições que o Melasma produz, melhorando significativamente. Já não é mais vista como apenas um artigo de embelezamento, os indivíduos que passam processo da maquiagem se sentem melhor, mais confiante, felizes, e tendo conseqüentemente maior disposição

para vivenciar de maneira positiva toda a sua realidade que o cerca. O uso de maquiagem pode melhorar muito a autoestima feminina, desde que seja aplicada com o intuito de realçar características e disfarçar imperfeições (SILVA, 2020).

Assim, a facilidade que a maquiagem dá para o cuidado da pele enquanto se embeleza bem como, a quantidade de produtos diferenciados lançados com maior frequência, tem feito com que o seu consumo aumente de forma significativa. Além disso, faz com que os segmentos dos cosméticos ganham fórmulas avançadas que ajudam a tratar a pele.

A diferença entre a maquiagem regular e a camuflagem cosmética é de fato uma formulação específica. Estes produtos têm uma textura mais densa do que os comuns e sua formulação buscam uma melhor cobertura das imperfeições da pele (PARENTE, 2010). Pode-se notar que há a falta de profissionais especializados e qualificados na área da estética, para suprir as necessidades desse perfil de clientes.

4 CONCLUSÃO

O melasma tornou-se uma patologia muito evidente na população em geral, e isto, tem movimentado grandes esforços na indústria e na pesquisa clínica com o intuito de sanar esse problema. Assim, a área da estética observou que ele desencadeia além de afeções na pele, impactos na qualidade de vida dos indivíduos acometidos.

Sendo assim, notou-se que as pessoas com essa patologia podem desencadear uma série de comportamentos associados à aparência física que passam a ser prejudiciais à medida que incluem sofrimento e alteração da rotina habitual do indivíduo, uma vez que, a imagem pessoal é tão importante para a autoestima quanto qualquer outro aspecto emocional.

No entanto, observou-se que há uma falta de profissionais qualificados e especializados para supri as necessidades desse perfil de clientes, assim esses especialistas, devem buscar por meios de estudos, pesquisas e qualificações

dominar/abranger este tipo de perfil de usuários, com a intenção de contribuir para as necessidades desse segmento tão promissor.

Desta forma, esse estudo teve como objetivo ressaltar a influência da maquiagem para camuflar o melasma, no qual, percebeu-se que a camuflagem pode ser útil para os pacientes do ponto de vista psicológico, semelhante a uma prótese provisória considerado como um apoio a terapias médicas. Através da mesma é possível modificar tais afecções e conseqüentemente a visão e pensamentos que alguém tem sobre si mesmo.

Como mostra esta pesquisa o uso da maquiagem possui benefícios na elevação da autoestima dos indivíduos com melasma, ou seja, a mesma é um agente transformador de autoestima, visto que, realça características e disfarça imperfeições. Além disso, o presente estudo está disponível como fonte para dar continuidade a futuras pesquisas com o intuito de ajudar e nortear a compreensão desse fenômeno para os profissionais de estética de maneira a subsidiar a formação.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Kledson; GUEDES, Monique. Melasma: tratamento e suas implicações estéticas. instituto de química e biotecnologia, universidade federal de alagoas – UFAL, 2018.

DO ITAJAÍ–UNIVALI, Vale. CAMUFLAGEM COSMÉTICA: O USO DA MAQUIAGEM PARA A CORREÇÃO DOS DEFEITOS DA PELE.

DUTRA, Jessica Krauss da Silva. Maquiagem: um recurso para promover a autoestima. **Tecnologia em Cosmetologia e Estética-Pedra Branca**, 2018.

GIABOESKI,A.,Boehme, F., Ellery, F. Maquiagem Mineral: uma descrição das suas características no mercado cosmético. Balneário Camboriú – Santa Catarina, 2010. GIL, Carlos. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 4º ed. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2002.

MAXIMILIANO, Cristiani. Maquiagem e visagismo. UNIASSELVI- Indaial, 2016.

MENDES, Sueli. MAQUIAGEM – apostila de imagem pessoal. Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC, Rio de Janeiro, 2011.

MENDES, Karina; SILVEIRA, Renata; GALVÃO, Cristina. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm**. Florianópolis, 2008.

MIOT, Luciane Donida Bartoli *et al.* Fisiopatologia do Melasma. **Anais brasileiros de dermatologia**, v. 84, p. 623-635, 2009.

MORAES, Rose. Ativos Funcionais Ajudam Maquiagens a Proporcionar mais Beleza e Saúde. Química e Derivados. ABIHPEC – Associação das Indústrias Brasileiras de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 2012. São Paulo: Editora QD Ltda, 2008.

PARENTE, Rita. Camuflagem cosmético: um truço soprattutto psicológico. 2010.

SILVA, Heloísa Azevedo; FERREIRA, Zamia Aline Barros. O Poder da Maquiagem na Autoestima de Mulheres com Acne.

SOUSA, Debora; MACHADO, Karina Eliza. Maquiagem do Século XXI. **Universidade do Vale do Itajaí (Univali)**, Florianópolis SC, 2019.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil